

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 811.112

DOI 10.5281/zenodo.17129586

Научная статья

ЛЕКСИЧЕСКИЙ СОСТАВ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА В КОНТЕКСТЕ ЭВОЛЮЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ: НЕОЛОГИЗМЫ И АРХАИЗМЫ

LEXICAL COMPOSITION OF THE GERMAN LANGUAGE IN THE CONTEXT OF EVOLUTIONARY CHANGES: NEOLOGISMS AND ARCHAISMS

ФОКИНА СВЕТЛАНА ПАВЛОВНА,

кандидат педагогических наук, доцент,

Владимирский юридический институт ФСИИ России.

FOKINA SVETLANA PAVLOVNA,

Candidate of Pedagogics, Associate Professor,

Vladimir Law Institute of the Federal Penal Service of Russia.

Представленное исследование рассматривает изменения в лексическом составе современного немецкого языка в контексте значимых социальных и глобальных процессов. Автор анализирует лингвистические и экстралингвистические факторы, определяющие не только появление новых слов в современном немецком языке, но и архаизацию немецкоязычной лексики. Сделан вывод о том, что глобализация и нововведения в различных социально и государственно значимых сферах требуют новых лексических обозначений, что приводит к расширению лексического состава, вариативности семантики слов, а также замещению старых понятий новыми и возникновению таких лексических форм, которые не подчинятся правилам классического словообразования немецкого языка.

The given research deals with the main changes in the lexical composition of the German language in the context of significant social and global processes. The author analyzes the linguistic and extra-linguistic factors not only of the emergence of new words in the modern German language, but also of the archaization of German-language vocabulary. It is concluded that globalization and innovations in various socially and state-significant spheres require new lexical notions. That causes widening the lexical composition of the language, variability of the semantics of words, as well as the replacement of old concepts by new ones and the emergence of such lexical forms that do not obey the rules of classical word formation in the German language.

Ключевые слова: *немецкий язык, номинативная функция, лексика, неологизм, архаизм, социальные факторы, изменения в языке.*

Key words: *German Language, nominative functions, vocabulary, neologism, archaism, social factors, language changes.*

Слово является центральной единицей лексикологии и занимает важное место в системе языка, в первую очередь по причине своей уникальной номинативной функции, позволяющей познавать окружающую действительность и обозначать новые явления. Показательно, что именно лексический состав немецкого языка становится объектом исследований современных лингвистов, которые изучают его эволюционное развитие и зависимость от происходящих в обществе изменений. Научные работы отечественных ученых, среди которых Ахматова Г. Х., Буренкова С. В., Инжечик А.А., указывают на динамичное развитие лексико-фразеологического корпуса немецкого языка, что определяет актуальность новых научных изысканий в этой области. Интерес к немецкому языку также продиктован его статусом как одного из языков международного профессионального общения: деловой корреспонденции, практических конференций и форумов, научной литературы и публикаций, которые охватывают широкий спектр вопросов и проблем, в том числе межнационального характера.

Важно отметить, что пренебрежительное отношение к лексике в контексте глобальных процессов чревато последствиями, поскольку слово является мощнейшим инструментом социального воздействия и манипуляций сознанием людей. Это еще раз подтверждает актуальность изучения функциональных изменений в лексике европейских языков, оказывающих значительное влияние на развитие других языковых групп. Более того, изучение процессов неологизации и архаизации лексики имеет важное значение для более строгого ее лексикографического отражения. Уточнение квалификационных критериев лексем поможет выработать единые подходы в обозначении неологической и архаической лексики в специализированных толковых тезаурусах и решить проблему ее универсального маркера, которой, к сожалению, в теоретической лексикографии уделяется недостаточно внимания.

В качестве объекта исследования выступают неологизмы и архаизмы (слова и выражения) современного немецкого языка. Предметом настоящего исследования является семантика, структура и функциональная специфика немецкоязычной неологической и архаической лексики, а также влияние на лексический состав немецкого языка «внешних» факторов.

Целью настоящего исследования является выявление и описание семантики, структуры и функциональной специфика немецкоязычной неологической и архаической лексики, а также факторов, определяющих процессы неологизации и архаизации в современном немецком языке.

Теоретическую базу для написания представленной работы составили научные труды отечественных и зарубежных лингвистов в области неологии, семантики и архаизации лексики немецкого языка (Ахматова Г. Х., Буренкова С. В., Инжечик А.А., Смирнова А.С., Сорокина Е. А., Girth, H., Kuße, H.).

Исходной лексикографической базой для установления неологизмов и архаизмов послужил словарь «Wörterbuch der deutschen Sprache Duden» в издании 1992 года, а также в современной онлайн версии.

Основные методы исследования:

- метод комплексного анализа, предполагающий выборку, структурирование и описание материала;
- структурно-семантический метод, основанный на изучении структуры и классификации неологизмов и архаизмов, выявление их словообразовательных особенностей, а также определение их семантики в различных коммуникативных дискурсах.

Результаты проведенного исследования дают основания утверждать, что обновление лексики современного немецкого языка является адаптивным процессом. Появление новых лексем или изменение семантики в значительной степени объясняется влиянием технологических, экономических, политических, культурных и иных нововведений. Возникновение

принципиально отличных, не имеющих аналогов явлений требуют номинации, что закономерно приводит к расширению состава немецкоязычной неологосферы.

Как выяснилось, актуальной тенденцией можно считать увеличение количества новых слов в немецком языке, несмотря на то, что отдельные лексемы постепенно выходят из обихода. Анализ словарных статей позволяет убедиться в правильности данного вывода. Так, *Abrogans* (Аброганы, немецкие Аброганы или Аброганский кодекс — латинодревневерхненемецкий глоссарий) считается старейшим из сохранившихся книг на немецком языке. Глоссарий содержит около 3670 древневерхненемецких слов. Эта книга была написана в середине VIII века. Спустя 1000 лет, а точнее в 1880 году, появился первый словарь «Duden», содержащий около 27 000 слов. Сегодня это издание считается одним из самых авторитетных и больше известно как «Полный орфографический словарь немецкого языка» (Duden). В актуальном словаре «Duden» (29 издание) приведено в общей сложности 148 000 слов [7; 10]. Приведенные цифры являются бесспорным свидетельством роста словарного запаса немецкого языка. Здесь нужно понимать, что в данном тезаурусе представлены далеко не все слова немецкого языка. Техническая лексика, диалектные слова, а также имена собственные в словарных статьях данного справочного издания не приводятся.

Однако судить о точном численном составе лексического запаса немецкого языка достаточно сложно. Данные разных источников варьируются от 250 000 до 1 000 000 слов активной немецкоязычной лексики.

Главной причиной расширения словарного состава немецкого языка, как показало исследование, является появление новых слов, или неологизмов.

Неологизм (греческое *neos* «новый», *logos* «слово») представляет собой лексическое новообразование, созданное в определенный период времени для номинации новых предметов и явлений. Неологизмы могут возникать посредством словообразования, заимствования, изменения значения существующих лексем, образования устойчивых словосочетаний [2, с. 59-60]. Процесс официального закрепления неологизмов в узусе (общепринятое употребление носителями языка) проходит в два этапа: сначала активное обиходное употребление, и только после этого — внесение лексемы в словари на правах устойчивой единицы немецкого языка.

Расширение пласта неологосферы в немецком языке вызвано социальными и глобальными процессами, получившими особое развитие в немецком обществе в настоящее время [4]. В ходе проведенного исследования выяснилось, что сильное влияние на изменение лексического состава немецкого языка оказали технологический и научный прогресс (цифровизация и интернет, научный интерес к проблемам климата), экспансия английского языка, расширение мировой торговли и экономических связей между государствами.

В качестве примеров неологизмов в немецком языке можно привести такие лексические единицы, как *unkaputtbar*, *Datenautobahn*.

В частности, *unkaputtbar* — неубиваемый. Прилагательное образовано от *un-* + *kaputtbar*. Слово было впервые использовано в рекламной кампании. Оно намеренно нарушает правила грамматики и словообразования, используя суффикс *-bar* с прилагательным «*kaputt*», несмотря на то, что этот суффикс используется только для образования прилагательных от глаголов (например, *machen* (делать) — *machbar* (выполнимый), *lesen* (читать) — *lesbar* (легко читаемы, разборчивый)). Это заставило лексему звучать в шуточной манере с целью привлечения внимания и усиления комичности ситуации.

В свою очередь, *Datenautobahn* — неологизм технической сферы, функционирующий в современном немецком языке в значении «информационный шлюз», т.е. специализированное программно-аппаратное устройство или программное обеспечение, которое выполняет функцию посредника между различными сетями или системами.

Такие слова, как Klimawandel – изменение климата, Klimakrise — климатический кризис или Erderwärmung — глобальное потепление все чаще встречаются в современном немецком языке. Следует уточнить, что обеспечение эффективной коммуникации и обмена информацией требует точных номинации, особенно в отношении новых глобальных явлений, что приводит к «обновлению» лексики немецкого языка. Так, термин Klimawandel — изменение климата, например, часто трактуется специалистами как слишком размытое понятие, а выражение Erhitzung der Erde со временем «смягчилось» до термина Erderwärmung. К неологизмам, обозначающим климат и погодные изменения, можно отнести слова, недавно появившиеся в немецком языке: Klimakollaps, Klimaapokalypse, Klimaaktivisten, Klima-Stresstest, Dürre-Alarm, Heißer Herbst, die Heißheiligen, Hitze-Panik, Querschwitzer, Schwitze-Hitze, Trockenstress, Unverpacktladen, Greenwashing, Erdüberlastungstag, Plaketten Sünder, Flugscham, (Befristetes) Tempolimit, Kunst-Attacken, Notreife (Getreide), Tierhaltungskennzeichen, Verbrenner-Aus, Weltklimarat, Weltrettung, Windkraftausbau и др.

Широкий пласт новой немецкой лексики составили англицизмы различных сфер, наиболее частотные из них [6]:

– Интернет и социальные сети: App, Digital Native, E-Book-Reader, Facebook, Flashmob, Gaming, QR-Code, Shitstorm oder Social Media;

– экономика и финансы: Eurobonds, Finanztransaktionssteuer, Schuldenbremse, Schuldenschnitt, Zockerpapier und Co.

Можно заметить, что многие из приведенных выше лексических единиц сохранили в немецком лексиконе словообразовательные и фонетические формы, характерные для английского языка. Такие изменения, как нам представляется, следует считать следствием интенсивного использования информационных технологий в современном мире, процессов интернационализации, что неизменно ведет к языковой интерференции и перестройке сознания личности. В таких условиях наблюдаются изменения в речевом поведении немецкоговорящего населения, в частности, активное использование заимствованной лексики, сохраняющей в языке реципиента иноязычное написание и произношение. Экспансия английского языка сегодня очевидна и проявляется наличием в немецком языке неассимилированной и синонимичной неолексики. Ярким примером прямого заимствования в немецком языке выступает неологизм «Datenhighway», который, как уточняет современный электронный словарь «Duden», является функциональным синонимом рассмотренного выше термина «Datenautobahn» [10].

Исторические и политические события также оказывают сильное влияние на формирование лексического состава языка. В политическом и дипломатическом дискурсах современного немецкого языка появляется большое количество эвфемизмов – слов с нейтральной эмоциональной окраской, которые предпочтительнее для минимизации или исключения негативной тональности и конфликтности в общении [8, 9]. Большую часть из них, как выяснилось, составляют неологизмы, преимущественно существительные, образованные путем словосложения: die Klimadiplomatie — климатическая дипломатия, das Arbeitslosigkeitssenkungsbeschleunigungs – снижение уровня безработицы и др. Анализ теоретических источников показал, что наиболее продуктивными аффиксами, участвующими в образовании немецкоязычной неолексики являются: - ent, -isch, -ist, -ert [3, с. 110-111].

В свою очередь, отдельные слова немецкого языка исчезают из употребления, что вполне объяснимо. Такие лексические единицы называются архаизмами, они воспринимаются носителями языка как устаревшие либо из-за чуждой и непонятной современному поколению семантики, либо в силу сложной и несвоевременной фонетико-грамматической формы.

Современные ученые выделяют три группы устаревшей лексики:

1) историзмы, больше не использующиеся по причине исчезновения обозначавшихся ими понятий, передающие особенности жизни общества, его культуры и соотнесенные с

определенной эпохой его развития (der Ritter — рыцарь, das Turnier — турнир, die DDR — ГДР);

2) семантические архаизмы, называющие не вышедшие из употребления реалии, но вытесненные более новыми словами-синонимами (die Minne — любовь (die Liebe), der Oheim — дядя (der Onkel));

3) фонетико-морфологические архаизмы, отличающие от «современных» слов своими морфологическими и звуковыми характеристиками (der Friede — мир (der Frieden), der Quell — источник (die Quelle), der Franzmann — француз (der Franzose).

Следовательно, выход ранее функциональной лексики из употребления в современном немецком языке опосредован следующими причинами:

– обозначенные объекты, события и т. п. устарели и перестали существовать, и поэтому нет больше оснований употреблять их (историзмы): Bauernkrieg (крестьянская война), Frondienst (принудительный труд), Volkskammer (Народная палата). Они используются только для исторических описаний или в переносном смысле;

– слова заменяются современными терминами и таким образом выходят из моды: Flugmaschine / Luftschiff (сегодня: Flugzeug), Nonnen (сегодня: Mittagsruhe halten, Mittagschlaf machen);

– немецкое слово заменяется другим (лексемой иноязычного происхождения, чаще англицизмами: Techtelmechtel на Flirt, Überwupper на Pullover) [5, с. 270-274].

Устаревшее слово может снова войти в обиход, однако сложно прогнозировать, в каком значении и когда это произойдет.

Таким образом, лексический состав немецкого языка претерпевает постоянные изменения. Исчезновение одних слов компенсируется появлением новых лексем. Увеличение количества новых слов и расширение семантики функционирующих в языке единиц во многом можно объяснить стремительными переменами в глобальном мире, прогрессом науки и техники, появлением новых понятий в различных областях науки. Нововведения требуют новых лексических обозначений, что, как выяснилось, приводит к расширению лексического состава языка, вариативности семантики слов, замещению старых понятий новыми, а также появлению таких лексических форм, которые не подчинятся правилам классического словообразования немецкого языка. Установлено, что неологика в современном немецком языке представлена преимущественно существительными, являющиеся составной частью сфер экономики, информационных технологий, климатической безопасности, а также политического дискурса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ахматова Г.Х. Структурный, семантический и прагматический аспекты эвфемизмов в политическом дискурсе немецкого языка. дисс. канд. филол. наук. по специальности 10.02.04 – германские языки. М., 2020. 216 с.
2. Буренкова С. В. Неологизмы немецкого языка: тематика, лингвистические особенности, перевод // Вестник Омского государственного педагогического университета. Гуманитарные исследования. 2020. № 1(26). С. 59-63.
3. Инжечик А. А. Образование неологизмов в политической терминологии современного немецкого языка // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2017. № 1-1(67). С. 108-113.
4. Смирнова А.С. Влияние социальных изменений на лексический состав немецкого языка: дис. ... канд. филол. наук. Уфа, 2023. 201 с.
5. Сорокина Е. А., Ахметов А.А. Классификация архаизмов в современной немецкой литературе // Вестник Шадринского государственного педагогического университета. 2021. № 2(50). С. 270-274.

6. Фокина С. П., Долганова Н. В. Особенности ассимиляции англоязычных заимствований в немецком языке // Глобальный научный потенциал. 2022. № 9(138). С. 112-114.
7. Duden: Das große Wörterbuch der deutschen Sprache: In 8 Bd. Bd. 2: Bin - Far / Hrsg. u. bearb. vom Wiss. Rat u. den Mitarb. der Dudenred. unter der Leitung von Günther Drosdowski. 2., völlig neu bearb. u. stark erw. Aufl.. Mannheim etc. : Dudenverlag, 1993. 1040 S.
8. Girth H. Sprache und Sprachverwendung in der Politik. Eine Einführung in die linguistische Analyse öffentlich-politischer Kommunikation. - Tübingen: Niemeyer, 2002. 136 S.
9. Kuße H. Kulturwissenschaftliche Linguistik: eine Einführung. Göttingen: Vandenhoeck&Ruprecht, 2012. 319 S.
10. Wörterbuch der deutschen Sprache Duden Online. URL: <https://www.duden.de/woerterbuch> (дата обращения: 01.09.2025).

Поступила в редакцию: 15.09.2025

Принята в печать: 14.10.2025

© Фокина С.П., 2025.